

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4911296>

УДК 93/94

Архипова Н.Е.

Архипова Наталья Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент, кафедра философии и социально-правовых наук, ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», E-mail: arx78@mail.ru.

Благотворительная деятельность Филаретовского и Свято-Троицкого кружков в Нижнем Новгороде в начале XX века

Аннотация. В статье освещена благотворительная, просветительская, религиозно-воспитательная работа Филаретовского и Свято-Троицкого кружков под руководством нижегородских священников. Показано, что организации внесли свой посильный вклад в дело материальной поддержки нижегородских сирот, бедных детей и их семей, а также детей-беженцев в период первой мировой войны. Автор пришел к выводу, что воспитательная работа в кружках была нацелена на формирование не только грамотных людей, но и религиозно просвещенных, верных Православной Церкви, трудолюбивых, патриотично настроенных.

Ключевые слова: благотворительность, религиозно-нравственное воспитание, помощь бедным детям и сиротам, детский приют.

Arkhipova N. E.

Arkhipova Natalya Evgenyevna, candidate of historical sciences, associate professor, associate professor, department of philosophy and social and legal sciences, «Volga state university of the water transport», E-mail: arx78@mail.ru.

Charity work of the Filaret and Holy Trinity groups in Nizhny Novgorod at the beginning of the 20th century

Abstract. The article covers the charitable, educational, religious and educational work of the Filaret and Holy Trinity groups under the leadership of Nizhny Novgorod priests. It was shown that organizations made their contribution to the cause of material support for Nizhny Novgorod orphans, poor children and their families, as well as refugee children during the First World War. The author concluded that the educational work in the groups was aimed at forming not only literate people, but also religiously enlightened, faithful to the Orthodox Church, hardworking, patriotic.

Key words: charity, religious and moral education, assistance to poor children and orphans, a children's shelter.

Изменения в политической, социально-экономической сферах жизни российского общества привели сегодня к таким проблемам, как безработица, миграция, увеличение категорий нуждающегося населения, недостаток государственного финансирования детских

учреждений, образования, науки, культуры. Все это определяет развитие благотворительного движения в современной России. Сегодня наблюдается возрождение благотворительной помощи частных, общественных организаций, активную социальную работу ведет Русская православная

церковь, имеющая многовековой опыт и давние традиции в этой области. В этой связи рассмотрим практику столетней давности по оказанию помощи нуждающимся бедным детям и сиротам Н. Новгорода на примере Филаретовского и Свято-Троицкого кружков.

Работой Филаретовского кружка за 1906-1913 гг. интересовался В.Н. Костерев [12]. Он довел описание его деятельности до начала первой мировой войны. В данной статье определим вклад двух благотворительных кружков – Филаретовского и Свято-Троицкого – в дело помощи нуждающимся детям Н. Новгорода. В качестве нижней хронологической рамки возьмём 1906 год – начало их функционирования, верхняя граница точно не прослеживается, скорее всего, это 1917 год. Деятельность кружков в основном отражалась на страницах официального периодического издания «Нижегородский церковно-общественный вестник». Последние упоминания об их работе относятся к 1917 году. Последующие номера печатного органа не содержат подобной информации.

С ноября 1906 года в Н. Новгороде в пределах Большой Ямской улицы стало функционировать благотворительное учреждение помощи бедным детям имени св. Филарета Милостивого, или Филаретовский кружок, учреждённый священником Крестовоздвиженского женского монастыря Александром Григорьевичем Троицким (затем настоятель Трехсвятительской церкви) при участии Нижегородского и Арзамасского епископа Назария. Задача организации заключалась в помощи детям бедных семейств, беспризорным и брошенным детям, чтобы они выросли верными православными и полезными гражданами Отечества.

Кружок начинался с небольшой группы членов из 9 человек во главе с протоиереем А. Г. Троицким, имел ограниченную сумму денег – 50 рублей [6]. В деятельности кружка можно выделить 2 стороны: благотворительную и просветительскую.

В первый год работы кружок открыл столовую для нуждающихся детей в глухом краю города, на Крестовоздвиженской улице (недалеко от Вдовьего дома), в тесном, подвальном помещении на 10-15 человек. Уже в первый месяц было отпущено около 800 бесплатных обедов [13]. Через 2 года кружок открыл приют для беднейших детей, который с 1910 г. по благословению епископа Назария стал называться Домом милосердия во имя Св. Филарета Милостивого. Для его организации казначей кружка В. Г. Серебренников пожертвовал двухэтажный каменный дом, в котором уже 80-85 детей имели удобное, тёплое, светлое и просторное помещение для проживания, обучения в школе и работы в мастерских [12; 3; 9]. 7 сентября 1914 г. вследствие ходатайства Нижегородского губернатора В. М. Борзенко Дом получил наименование «Романовский» в память 300-летия царствования Дома Романовых.

За 1907 – 1914 гг. было выдано на дом беднейшим семьям 230 тыс. 314 обедов, примерно 28789 обедов в год, 2399 – в месяц. Кроме того, выдавались продукты и одежда.

В Доме милосердия предоставлялся приют тем, кто желал стать членом церкви. Так, в 1912 г. два человека были крещены, а трое присоединены к православию.

С началом войны цель работы кружка была скорректирована в соответствии с новыми обстоятельствами и состояла также в помощи бедным, беспризорным детям и сиротам воинов, чтобы их воспитать в любви и преданности Церкви, царю и отечеству. В 1916 году гостеприимством Дома пользовались беженки из Холмской епархии – не менее 55 воспитанниц Вировской церковно-приходской второклассной школы [10]. В 1917 году на полном содержании кружка находилось 25 детей солдат [6].

Просветительская деятельность кружка была не менее значимой. Городских начальных училищ не хватало. За границами школьного образования оставались дети из социально неблагополучных семей городских окраин [1]. Для поступа-

ющих в мастерские Кружка девочек-подростков в течение двух лет действовала воскресная школа, где трое учителей занимались безвозмездно (сегодня это называется волонтерством). Кружок имел содержательную библиотеку для детей. Чтобы воспитать верных православных христиан, часть детей по желанию посещала храм ежедневно, все обучались начальной грамоте, общему церковному пению, молитвам, священной истории. Со времени своего основания кружок содержал церковную школу. Кроме того, для детей организовывались паломнические поездки в Муром, Дивеево, Саровскую обитель [11].

Говоря о религиозно-воспитательном процессе в стенах Филаретовского дома, следует заметить, что подопечные регулярно посещали богослужения, в основном в Крестовоздвиженском монастыре, приобретая навыки и любовь к богослужению. Долг исповеди и Св. Причастия дети и подростки исполняли 2 раза во время Великого поста и в период Рождественского. Каждый день в приюте произносились утренние и вечерние молитвы с текстами Евангелия. Во время обеда, ужина читались жития святых, история праздника или рассказы из церковной истории. Каждую неделю совершались молебны Божией Матери и Св. Филарету Милостивому. Большое значение в деле воспитания детей придавалось пению церковных и патриотических песен. С 1911 года девочки обучались игре на фисгармонии. Кружок старался приучить детей к трудовой жизни, обучал рукоделию. Здесь подростков учили ремеслу шитья, кройке, вязанию на чулочных машинах, которых в 1911 г. насчитывалось 6 штук [9].

По воскресеньям и праздничным дням в Доме милосердия велись религиозно-нравственные беседы, нередко с «туманными картинками» (изображения, получаемые при помощи проекционного фонаря), на которых собиралось до 200-300 человек. Беседы сопровождалась выступлениями Филаретовского хора, который исполнял церковные и патриотические

песнопения. Здесь бесплатно раздавались листки и книжки [8].

В годы войны Филаретовский хор посещал больных и раненых воинов в лазаретах, где священник А. Троицкий проводил духовные беседы, а дети исполняли церковно-патриотические песнопения.

Филаретовский кружок неплохо финансировался. Бюджет Кружка складывался из пожертвований разных лиц, членских взносов, платы за пение девочек в Трехсвятительской церкви по воскресным и праздничным дням, оплаты работ и заказов в мастерских. Главным источником дохода являлась лотерея-аллегри. Например, приход за 1912 г. составил около 5.670 р., из них 2.695 р. приходились на лотерею. В 1916 г. приход средств составил почти 7.437 рублей, расход – 6.674 рублей 52 копейки. [6; 12].

К 1917 году кружок имел 2 собственных дома на окраинах города стоимостью до 30.000 рублей: один, упоминаемый выше, пожертвован В. Г. Серебренниковым на Канатной улице (ныне ул. Короленко), другой – куплен кружком на ул. Белинского. Стоимость движимого имущества составляла до 10.000 р., также кружок располагал ярмарочным киоском и десятиной земли стоимостью до 2.000 р. [6].

Процветанию кружка способствовали как духовные лица – архипастыри Назарий и Иоаким, настоятельница Крестовоздвиженского женского монастыря игуменья Мария, протоиерей В. Г. Лебедев, так и светские – нижегородские губернаторы и их супруги (М. Н. и А. К. Шрамченко, А. Н. и Е. А. Хвостовы, В. М. Борзенко, А. Ф. и Л. А. Гирс), нижегородский губернский предводитель дворянства С. М. Прутченко с супругой, управляющий канцелярией Св. Синода П. В. Гурьев и др. На торжестве 5-летней деятельности организации почетным членом кружка был избран обер-прокурор Синода В.К. Саблер.

Параллельно с Филаретовским кружком в городе появился Свято-Троицкий кружок помощи бедным детям во главе с протоиереем Н. С. Спасским и почетным председателем архиепископом Нижего-

родским и Арзамасским, сначала Назарием, затем Иоакимом. Священник Спасский был законоучителем Мариинского женского института, активным членом, а затем председателем союза законоучителей средних учебных заведений Н. Новгорода. Он был известен в городе как деятельный участник религиозно-просветительской работы, ведущий духовно-нравственных чтений для взрослых в доме братства Св. Георгия, как автор статей «Нижегородского церковно-общественного вестника» [2].

Свято-Троицкий кружок содержал столовую для бедных детей в районе окраины большого прихода Троицкой церкви на улице Б. Печерская. Сначала столовая располагалась в конце Ковалихинской улицы [4, С. 2]. В 1912 г. она помещалась в доме Н. М. Рукавишника на ул. Жуковской (ныне ул. Минина), а в 1916 г. для этой цели городская управа бесплатно предоставила дом № 19 на Мартыновской улице (ныне ул. Семашко) [5]. За 1910 г. было отпущено 12.740 обедов, в 1912 – 14.228, что в 2 раза меньше, чем в Филаретовском учреждении. Среднее число ежедневно обедающих детей – 38. В 1916 г. было выдано 19.979 обедов и ужинов. Также нуждающиеся дети получали одежду и обувь от благотворительного учреждения. Так, в 1912 г. было выдано 57 ситцевых платьев, 104 рубашки, 52 шароваров, 6 пар валяных сапог, 5 пар новых башмаков и т.д. Два члена кружка в течение 1910 года давали деньги на наем квартиры одинокой женщине с детьми [4, С. 3].

Помимо материальной помощи, Свято-Троицкий кружок давал религиозно-нравственное и трудовое воспитание. Детей учили молитве, Закону Божию, пению, рукоделию. В 1912 г. кружок имел 2, а в 1916 г. – 3 чулочво-вязальные машины, на которых взрослые девочки обучались вязанию чулок. При столовой действовала детская библиотека, по воскресениям организовывались чтения с «туманными картинками». Зимой на Рождество проводился праздник с ёлкой. Летом организовывались прогулки для детей на природу, например, на частную дачу на Моховых горах в 1910

году. Выезды из города на свежий воздух были очень полезны для укрепления здоровья детей бедных горожан. [4, С. 3; 7].

Финансовые возможности Свято-Троицкого кружка были скромнее по сравнению с Филаретовским. В 1910 г. приход средств составил 1.625 рублей. Пожертвования принимались вещами, продуктами. В 1912 г. в распоряжение Кружка поступило около 2.130 рублей, в 1916 – около 3.894 рублей, из них большая часть – 610 р. – за работу и надвязку чулок. Кружок функционировал за счет пожертвований, пособий (например, от земской управы), за счет чулочной работы призреваемых, членских взносов, процентов из банка и т.д. Материальную помощь Кружку оказывали нижегородские купцы (Н. М. Башкиров, Н. Д. Чесноков и др.) [5; 7].

Итак, Филаретовский и Свято-Троицкий кружки, организованные и возглавляемые нижегородскими священниками с участием мирян, при поддержке светского начальства, внесли свой вклад в дело материальной помощи сиротам, нуждающимся детям, их семьям, как городским, так и прибывшим в Н. Новгород в качестве беженцев в период первой мировой войны. Бюджет Филаретовского кружка был в 2 раза больше Свято-Троицкого. Первый обладал недвижимостью, содержал детский приют. Помимо благотворительной, Кружки выполняли просветительские, духовно-воспитательные функции, возвращая грамотных, в том числе в религиозном отношении, патриотично настроенных людей, верных членов Церкви. Особенно это было важно для детей городских окраин, где в плачевном состоянии было не только материальное положение, но и моральная сторона жизни. Благодаря деятельности Кружков подопечные получали музыкальное и трудовое воспитание. Ценно было то, что в мастерских дети и подростки приобретали трудовые навыки, чтобы избежать формирования иждивенческих настроений и в дальнейшей взрослой жизни суметь себя прокормить. Дом Милосердия св. Филарета Милостивого стал в городе одним из центров религиозно-

просветительской работы среди нижегородцев. Филаретовский хор своими кон-

цертами в лазаретах в годы войны поддерживал и укреплял дух раненых солдат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова Н.Е. Работа органов городского самоуправления в области развития начального образования в Нижнем Новгороде на рубеже XIX-XX веков / Н. Е. Архипова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2014. – № 1 (39): в 2-х ч. Ч. I. С. 22-24.
2. Архипова Н.Е. Союз нижегородских законоучителей: создание и деятельность (1902-1918 годы) / Н. Е. Архипова // Научный диалог. 2020. № 2. – С. 288-307. DOI 10.24224/2227-1295-2020-2-288-307.
3. Вторая годовщина Филаретовского Кружка христианской помощи бедным детям // Нижегородский церковно-общественный вестник. 16 ноября 1908 г. № 46.
4. Деятельность Свято-Троицкого кружка в Н. Новгороде за 4-й год его существования. Н. Новгород: Типография Нижегородского Губ. Правления, 1910. 4 с.
5. Деятельность Свято-Троицкого кружка за 10-й год его существования // Нижегородский церковно-общественный вестник. 29 мая 1916. № 21.
6. Из местной епархиальной хроники. Десятилетие деятельности Романовского кружка христианской помощи сиротам воинов и бедным детям во имя Св. Филарет Милостивого // Нижегородский церковно-общественный вестник. 1 февраля 1917 г. № 3.
7. Из местной епархиальной хроники. Деятельность Св.-Троицкого кружка в Н. Новгороде за 6-й год его существования // Нижегородский церковно-общественный вестник. 19 февраля 1912. № 8.
8. Из местной епархиальной хроники. Духовно-нравственные чтения и беседы для народа в Романовском Филаретовском Доме милосердия // Нижегородский церковно-общественный вестник. 9 февраля 1917. № 5.
9. Из местной епархиальной хроники. Из отчёта о воспитательной деятельности Филаретовского дома Милосердия // Нижегородский церковно-общественный вестник. 11 декабря 1911. № 50.
10. Из местной епархиальной хроники. Народное паломничество ко Св. Благоверным князьям г. Мурома // Нижегородский церковно-общественный вестник. 10 августа 1916. № 31.
11. Из местной епархиальной хроники. Паломничество детей Филаретовского дома Милосердия в Саровскую обитель // Нижегородский церковно-общественный вестник. 5 августа 1912. № 32.
12. Костерев В.Н. Филаретовский кружок христианской помощи бедным детям в Нижнем Новгороде // Русская Православная Церковь в мировой и отечественной истории: Материалы всерос. науч.-практ. конф., 17-19 мая 2006 г., Нижний Новгород. Н. Новгород, 2006. С. 152-154.
13. Филаретовский кружок христианской помощи бедным детям // Нижегородский церковно-общественный вестник. 3 декабря 1906. № 48.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arhipova N.E. Rabota organov gorodskogo samoupravlenija v oblasti razvitija nachal'nogo obrazovanija v Nizhnem Novgorode na rubezhe XIX-XX vekov / N. E. Arhipova // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i juridicheskie nauki, kul'turologija i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki Tambov: Gramota, 2014. – № 1 (39): v 2-h ch. Ch. I. С. 22-24.
2. Arhipova N.E. Sojuz nizhegorodskih zakonouchitelej: sozdanie i dejatel'nost' (1902-1918 gody) / N. E. Arhipova // Nauchnyj dialog. 2020. № 2. – S. 288-307. DOI 10.24224/2227-1295-2020-2-288-307.
3. Vtoraja godovshhina Filaretovsogo Kruzhka hristianskoj pomoshhi bednym detjam // Nizhegorodskij cerkovno-obshhestvennyj vestnik. 16 nojabrja 1908 g. № 46.
4. Dejatel'nost' Svjato-Troickogo kruzhka v N. Novgorode za 4-j god ego sushhestvovanija. N. Novgorod: Tipografija Nizhegorodskogo Gub. Pravlenija, 1910. 4 s.
5. Dejatel'nost' Svjato-Troickogo kruzhka za 10-j god ego sushhestvovanija // Nizhegorodskij cerkovno-obshhestvennyj vestnik. 29 maja 1916. № 21.

6. Iz mestnoj eparhial'noj hroniki. Desjatiletie dejatel'nosti Romanovskogo kruzhka hristianskoj pomoshhi sirotam voinov i bednym detjam vo imja Sv. Filaret Milostivogo // Nizhegorodskij cerkovno-obshhestvennyj vestnik. 1 fevralja 1917 g. № 3.
7. Iz mestnoj eparhial'noj hroniki. Dejatel'nost' Sv.-Troickogo kruzhka v N. Novgorode za 6-j god ego sushhestvovanija // Nizhegorodskij cerkovno-obshhestvennyj vestnik. 19fevralja 1912. №8.
8. Iz mestnoj eparhial'noj hroniki. Duhovno-nravstvennyje chtenija i besedy dlja naroda v Romanovskom Filaretovskom Dome miloserdija//Nizhegorodskij cerkovno-obshhestvennyj vestnik 9fevralja 1917. № 5
9. Iz mestnoj eparhial'noj hroniki. Iz otchjota o vospitatel'noj dejatel'nosti Filaretov-skogo doma Miloserdija // Nizhegorodskij cerkovno-obshhestvennyj vestnik. 11 dekabnja 1911. № 50.
10. Iz mestnoj eparhial'noj hroniki. Narodnoe palomничество ko Sv. Blagovernym knjaz'jam g. Muroma // Nizhegorodskij cerkovno-obshhestvennyj vestnik. 10 avgusta 1916. № 31.
11. Iz mestnoj eparhial'noj hroniki. Palomничество detej Filaretovskogo doma Miloserdija v Sarovskuju obitel' // Nizhegorodskij cerkovno-obshhestvennyj vestnik. 5 avgusta 1912. № 32.
12. Kosterev V.N. Filaretovskij kruzhek hristianskoj pomoshhi bednym detjam v Nizhnem Novgorode // Russkaja Pravoslavnaja Cerkov' v mirovoj i otechestvennoj istorii: Materialy vseros. nauch.-prakt. konf., 17-19 maja 2006 g., Nizhnij Novgorod. N. Novgorod, 2006. S. 152-154.
13. Filaretovskij kruzhek hristianskoj pomoshhi bednym detjam // Nizhegorodskij cerkovno-obshhestvennyj vestnik. 3 dekabnja 1906. № 48.

Поступила в редакцию 14.05.2021.
Принята к публикации 18.05.2021.

Для цитирования:

Архипова Н.Е. Благотворительная деятельность Филаретовского и Свято-Троицкого кружков в Нижнем Новгороде в начале XX века // Гуманитарный научный вестник. 2021. №5. С. 8-13.
URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/05/Arhipova.pdf>